

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҶОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҶИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Тўлқин Олимжонович Ахмедов,
ЎзР ФА Тарих институти етакчи илмий ходими
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори
t_olimjonovich@mail.ru

ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

For citation: Tulkin O. Akhmedov. ANALYSIS OF DOCUMENTARY SOURCES ABOUT THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE MANAGEMENT OF MOUNTAIN DISTRICTS OF THE TURKESTAN GOVERNOR GENERAL. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.48-55

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12258796>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола 1870-1871 йилларда Россия империяси томонидан Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган Киштут, Моҳиён, Фароб, Матчоҳ, Яғноб, Фалгар, Фан, Ўрмитан, Варзимнор бекликларининг босиб олиниши оқибатида ташкил этилган Тоғли туманлар бошқарувининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти бўйича ҳужжатли манбалар таҳлилига бағишланган. Хусусан, Туркистон генерал-губернатори маҳкамаси ва Зарафшон музофоти бошлиғи маҳкамаси иш юритиш ҳужжатларининг таркибий таҳлили асосида юқори Зарафшон воҳасининг Россия империясига бўйсундирилиши ва Тоғли туманлар бошқарувининг ташкил этилиши, унинг иқтисодий ва ижтимоий тарихи очиқ берилган.

Калит сўзлар: Зарафшон музофоти, Искандаркўл экспедицияси, Тоғли туманлар бошқаруви, иш юритиш ҳужжатлари

Тулқин Олимжонович Ахмедов,
Ведущий научный сотрудник Института истории АН РУз
доктор философии по истории
t_olimjonovich@mail.ru

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ О СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ОКРУГОВ ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу документальных источников о социально-экономической жизни управления горных округов, созданных Российской Империей в 1870-1871 гг. в результате оккупации Киштута, Мохиана, Фароба, Матчо, Ягноба, Фальгара, Фан, Ормитан, Варзимнор, расположенные в верховьях реки Зарафшан. В частности, на основе

структурного анализа распорядительных документов суда генерал-губернатора Туркестана и суда главы Заравшанской губернии, подчинение Верхне-Заравшанского оазиса Российской империи и организация управления горного района раскрывается его экономическая и социальная история.

Ключевые слова: Зарафшанская область, Искандеркюльская экспедиция, управление горными округами, распорядительные документы.

Tulkin O. Akhmedov,

Leading researcher at the Institute of History
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

PhD in History

t_olimjonovich@mail.ru

ANALYSIS OF DOCUMENTARY SOURCES ABOUT THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE MANAGEMENT OF MOUNTAIN DISTRICTS OF THE TURKESTAN GOVERNOR GENERAL

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of documentary sources about the socio-economic life of the management of mountain districts created by the Russian Empire in 1870-1871. as a result of the occupation of Kishtut, Mohiyan, Farob, Matcho, Yagnob, Falgar. , Fan, Ormitan, Varzimnor, located in the upper reaches of the Zarafshan River. In particular, on the basis of a structural analysis of administrative documents of the court of the Governor-General of Turkestan and the court of the head of the Zarafshan province, the subordination of the Upper Zarafshan oasis to the Russian Empire and the organization of management of the mountainous region, its economic and social history is revealed.

Index Terms: Zarafshan region, Iskanderkul expedition, management of mountain districts, administrative documents.

Кириш

1868-йил 29-июнда Туркистон генерал-губернаторлигининг навбатдаги бирлиги ўларок ташкил этилган Зарафшон музофоти Бухоро амирлигининг собиқ Самарқанд, Каттакўрғон, Челак, Ургут ва Қоратепа бекликлари ерлари билан чегараланиб қолмаган. Тез орада унга Зарафшон дарёсининг юқори оқимиға чиқиш йўлида жойлашган Панжикент шаҳри ҳам қўшиб олинди.

Манба ва адабиётлар таҳлили

Россия империясига қарамлик даври Туркистон, хусусан Самарқанд тарихи бўйича йирик мутахассислардан бири Т.С.Саидқулов 1868-йил августида Панжикент шаҳридан тобелик билдириб ва Панжикентни Зарафшон музофотиға қўшиб олишни сўраб вакиллар юборилди, деб маълумот беради [5,97]. Ушбу маълумотға иқтибос сифатида Ўзбекистон Миллий архивининг И-5-жамғармаси, 1-рўйхати, 3-иши, 2-варағи кўрсатилган. Тўғри, И-5-жамғарманинг 3-иши “*Панжикент шаҳрининг Зарафшон музофотиға қўшиб олиниши тўғрисида*”, деб номланади ва у билан танишиш натижасида Панжикентнинг Россия империяси мулклари таркибига қўшиб олинишиға доир маълумотларни олиш мумкин. Бирок ишнинг 2-варағида келтирилган маълумотларнинг Панжикент шаҳрининг Зарафшон музофотиға қўшиб олинишиға алоқаси йўқ. Аксинча, ишнинг 2- ва 2-варақ орқа томонида ўлка бошлиғининг 1868 йил 3 июнда Россия императориға ёзган номаси келтирилган бўлиб, унда Самарқанд ва Каттакўрғоннинг руслар томонидан босиб олиниши ортидан юзага келган вазият, Бухоро амирлиги билан сулҳ шартномасини тузиш шарт-шароитлари баён этилган[1, 2-2^{оғ}].

Ишнинг қолган қисмида келтирилган маълумотлар Панжикент шаҳрининг Зарафшон музофотиға қўшиб олинишиға бевосита алоқадор бўлиб, хусусан, музофот бошлиғининг 1868-йил 25-июлда Самарқанд бўлими бошлиғиға юборган 73-сонли хатида рус маъмурияти

вакилларининг Панжикент шаҳри оқсақоллари билан олиб борган музокаралари натижалари маълум қилинган ва шаҳар рус бошқарувига ўтгандан кейин уни бошқариш тартиблари баён этилган [1,3-5⁰¹]. Шунингдек, ишда музофот бошлигининг 1868-йил 25-июлда чиқарган Ҳарбий-халқ бошқаруви бўйича 70-сонли бўйруғи ҳам келтирилган бўлиб, унга кўра, Панжикент шаҳри шаҳар атрофидаги аҳоли манзиллари билан бирга Зарафшон музофоти таркибига қўшиб олинishi маълум қилинган эди. Бўйруқда Панжикент шаҳри музофот таркибига қўшиб олингач, Самарқанд бўлими бошқарувига берилиши таъкидланган [1,7-7⁰¹]. Шундай қилиб музофот бошлиғи маҳкамаси иш юритиш ҳужжатларининг манбашунослик нуқтаи-назаридан таҳлил этилиши, биринчидан, мавзу доирасида амалга оширилган тадқиқотларда келтирилган иқтибосларни қайта кўриб чиқиш лозимлигини кўрсатади, иккинчидан, махсус адабиётларда келтирилган маълумотларнинг мутлақ ҳаққонийликка даъво қила олмаслигини тасдиқлайди.

Зарафшон музофоти ерларининг Зарафшон дарёси юқори оқими томон кенгайishi Панжикент шаҳри ва унинг атрофидаги аҳоли манзиллари билан чегараланиб қолмади. 1870-йил августида Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган Моҳиён, Фароб ва Киштут, 1871-йил ноябрида Матчоҳ, Яғноб, Фалгар ва Фан бекликларининг Россия империяси мулклари таркибига қўшиб олинishi натижасида Зарафшон музофотининг ҳудуди янада кенгайди ва унинг маъмурий-худудий тузилишида қатор ўзгаришлар содир бўлди. Мавзу доирасида амалга оширилган тадқиқотларда Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг Россия мулклари таркибига қўшиб олинishi жараёни тўғрисида маълумот ўрнида айрим фактлар келтирилган холос [7, 96; 8, 15]. Т.С.Саидқулов архив материаллари асосида музофот бошлиғи томонидан Зарафшон дарёси юқори оқимини ўрганиш учун ташкил этилган экспедиция натижалари, у ерда жойлашган бекликларнинг Россия империяси таркибига қўшиб олиш тўғрисида музофот бошлигининг таклифлари ва бу таклифларнинг империя ҳукумати доираларида муҳокамасига доир фактли маълумотларни келтирган бўлсада [5,98-99], улар Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг Россия империяси таркибига қўшиб олинishi билан боғлиқ жараёнларни тўла ва холис очиб беришга хизмат қилмайди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотларда келтирилган маълумотларнинг қиёсий таҳлили ҳам, уларнинг бир-бирини тўлдирмаслигини, ҳатто, бир-бирини рад этувчи хусусиятга эга эканлигини кўрсатади. Мазкур ҳолат бизни Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг Россия империяси таркибига қўшиб олинishi ва Зарафшон музофоти таркибида алоҳида маъмурий-худудий бирликнинг ташкил этилишига доир иш юритиш ҳужжатларни таҳлил этишга, уларнинг қайд этилган тарихий жараёнларни ўрганишдаги манбавий аҳамиятини кўрсатиб беришга ундади.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Миллий архиви И-5-жамғармасининг 1-, 35-, 90- ва И-1-жамғармасининг 29-рўйхат 35- ҳамда 34-рўйхат 43-ишлари Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг Россия империяси таркибига қўшиб олинishi ва бу ҳудудда алоҳида бошқарувнинг ташкил этилиши жараёнларини ўрганишда катта аҳамиятга эга бўлган ҳужжатлар йиғиндиси ҳисобланади. Даврий ва мантиқий жиҳатдан дастлаб И-1-жамғарманнинг 34-рўйхат 43-ишига эътибор қаратиш талаб этилади. Мазкур иш *“Зарафшон музофоти бошлигининг Зарафшон дарёси юқори ҳавзаси ва капитан Гребенкиннинг экспедицияси тўғрисида ҳисоботлари ва қайдлари. Абрамов экспедицияси ва Зарафшон юқори оқимининг Зарафшон музофотига қўшиб олинishi”*, деб номланади ва 1869-йил 24-октябрдан 1870-йил 19-августига қадар ишчи ҳолатда бўлган.

Музофот бошлигининг ишда келтирилган ахборотидан маълум бўлишича, Зарафшон музофотига янги қўшиб олинган қишлоқларни кўздан кечириш ва Зарафшон дарёсининг юқори оқимида жойлашган тоғли мамлакат (Кўҳистон – Т.А.) тўғрисида имкон қадар аниқ маълумотларни тўплаш учун 1869-йил январидан Панжикентга капитан Гребинкин бошчилигидаги экспедиция юборилган[2, 1]. Экспедиция давомида Зарафшон дарёси юқори

оқимидаги тоғли мамлакатнинг жўғрофий ҳолати, тарихи, ҳозирги сиёсий аҳволи ва табиий бойликлари тўғрисида маълумотлар тўпланган бўлиб, улар капитан Гребенкин томонидан тайёрланган “Зарафшон дарёси ҳавзаси юқори оқими тўғрисидаги қайдлар” [2, 11-18] да ўз ифодасини тошган эди. Мазкур ҳужжатнинг Туркистон ўлкаси, хусусан, Зарафшон музофоти тарихини ўрганишдаги манбавий аҳамияти тарихшунослик ва манбашунослик бўйича амалга оширилган тадқиқотларда ҳам қайд этилган [5, 153].

Экспедициянинг натижалари ва капитан Гребенкин томонидан тақдим этилган маълумотлар Зарафшон музофоти бошлиғида, бу тоғли мамлакатни имкон қадар тезроқ музофот таркибига қўшиб олиш лозим, деган хулосани келтириб чиқарган бўлиб, [2, 1^{оғ}] юқоридаги ахборотда у томонидан қуйидаги таклифлар илгари сурилган эди:

1. Шу йилнинг ўзида Зарафшон дарёси юқори қисмига отряд юбориш;

2. Барча қишлоқлар ва қўрғонлар аҳолисига Зарафшон дарёсининг юқори қисми Россия империяси таркибига қўшиб олинганлигини эълон қилиш ва тоғли мамлакат бошқарувини ишлаб чиқиш;

3. Тоғли мамлакатнинг ер усти ва ости бойликларини ўрганиш учун разведка ишларини амалга ошириш. Барча ўрмонларни хазина мулки деб эълон қилиш;

4. Имкон бўлса отряд таркибига тоғ-кон ишларини йўлга қўйиш учун тажрибали геологни қўшиш; [2, 4-4^{оғ}]

Туркистон генерал-губернатори 1869-йил 25-октябрдаги 193-сонли фармойиши билан музофот бошлиғининг таклифларини маъқуллаган ва Зарафшон дарёси юқори қисмини ўрганишга (рекогницировка) рухсат берган эди [2, 5].

Зарафшон музофоти бошлиғининг 1870-йил 20-январдаги 214-сонли ахборотида Зарафшон дарёси юқори оқимидаги тоғли мамлакатнинг Россия мулклари таркибига қўшиб олиш бўйича илгари сурилган таклифлар янада аниқлаштирилган кўринишда тақдим этилган бўлиб, унда қуйидагилар илгари сурилган:

1. Матчоҳ, Ўрмитан, Варзимнор, Фан ва Яғноб бекликларини Туркистон генерал-губернатори таркибига қўшиб олиш;

2. Моҳиён беклигини, унинг таркибига кирувчи Киштут ва Фароб билан бирга мустақил қолдириш ёки Россия империяси таркибига қўшиб олиш; Бу масаланинг экспедиция давомида ҳал этилиши кўзда тутилган. Моҳиён беклигининг илгари Ургут беклиги таркибида бўлганлиги ҳам таъкидланган.

3. Қўшиб олинган барча ерларни Зарафшон музофоти таркибига киритиш;

4. Зарафшон дарёсининг юқори қисми Зарафшон музофотига қўшиб олинган, уни Самарқанддан туриб бошқариш мураккаб ишга айланади. Шунинг учун Зарафшон музофотида учинчи, алоҳида бўлимни ташкил этиш;

5. Янги ташкил этилган бўлимга Зарафшон дарёси юқори қисмидан ташқари Панжикент ва Ургут туманлари ерларини ҳам қўшиш; [2, 7-7^{оғ}]

Музофот таркибидаги Самарқанд бўлими жуда катталиги боис, унда ерли маъмурият ишларини олиб бориш ниҳоятда қийинлашган эди. Зарафшон музофотининг янги маъмурий бўлиниши эса, нафақат Самарқанд бўлимида, балки, янги бўлимга қўшилган Ургут ва Панжикент туманларида ҳам даромадларни оширишга хизмат қилиши кўзда тутилган.

Зарафшон музофоти таркибида ташкил этилаётган янги бўлимни дастлаб Панжикент деб номлаш таклиф этилган эди. Бироқ 1870-1871-йилларда Зарафшон музофотига қўшиб олинган ерларнинг барчаси кейинроқ умумий ном билан *Тоғли туманлар бошқаруви* деб номланди. Бу ерда ҳам Россия империяси таркибида янги маъмурий-худудий бирликларнинг ташкил этилишида табиий белгиларга кўпроқ эътибор қаратилганлигини кўришимиз мумкин.

1870-йил 25-апрелида Зарафшон дарёсининг юқори оқимидаги тоғли мамлакат (Кўҳистон – Т.А.) ни ўрганиш учун йўлга чиққан экспедиция Искандарқўл экспедицияси деб номланган [2, 35]. Унинг таркибида генерал-майор А.К.Абрамов бошчилигидаги отряддан ташқари Ўратепадан Обурдан қишлоғига йўл олган под. Деннет бошчилигидаги отряд ҳам бўлган [2, 36]. Экспедициянинг Искандарқўл деб номланишига сабаб Абрамов ва Деннет бошчилигидаги отрядлар Ўрмитан орқали Варзимнорга, Варзимнордан Зарафшон дарёсининг

бошланишидаги Искандаркўлга чиқишга қарор қилган эдилар [2, 39-39^{от}]. Зарафшон музофоти бошлиғининг Туркистон генерал-губернаторига Искандаркўл экспедициясининг якунлари бўйича 1870-йил 1-июлда ёзган ҳисоботида экспедициясининг бутун тафсилотлари баён қилинган [2, 55-62].

Бироқ Россия империяси Ташқи ишлар вазирлиги мутасаддилари Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган тоғли мамлакатнинг ўрганилишини катта хавотир билан қарши олган ва бу ҳаракат Россиянинг Туркистондаги мулклари чегарасида янги тўқнашувлар ва янги урушга олиб келиши мумкинлигидан хавфсизраган эдилар. Бу ерда Осие департаменти директори Стремоуховнинг 1870-йил 15-июн санаси билан қайд этилган 1955-сонли хатида келтирилган мулоҳазаларга эътибор қаратиш ўринлидир. Унинг мулоҳазаларида Зарафшон дарёси юқори оқимининг ўрганилиши сабаблари сифатида Самарқанддан шарқда жойлашган, илгари Бухоро амири ҳукмронлиги остида бўлиб, Самарқанд беклиги таркибига кирган халқларнинг Россия ҳокимиятига нисбатан муносабатининг ноаниқлиги, бу тоғли мамлакатнинг геологик ва иқтисодий муносабатларда тўла номаълумлиги кўрсатилган бўлсада [2, 64], Зарафшон музофотининг вақтинчалик эгалланганлиги ва маълум шартларда Бухорога қайтариб берилиши лозимлиги ҳамда Россия императори томонидан Туркистон генерал-губернаторига 1869-йил 15-мартда юборилган йўриқномада музофотни Россия империяси мулклари таркибига қолдириш тасодифларига йўл қўймаслик лозимлиги яна бир бор таъкидланган эди. Хатда империянинг асосий вазифаси музофотда тинчлик ва хотиржамликни таъминлаш, унга қўшни бўлган Матчоҳ, Ўрмитан ва бошқа бекликлар билан кескинликка бормаслик ва тоғли мамлакатнинг ўрганилиши Бухоро амири билан келишилган ҳолда амалга оширилиши лозимлигига урғу берилган [2, 64^{от}]. Шунингдек, Стремоухов тоғли мамлакатнинг ўрганилиши тинч мақсадларга эга бўлган бўлсада, тасодифий тўқнашувларни келтириб чиқариши ва империяни янги урушга тортиши мумкинлигидан хавотирда эканлигини билдиради [2, 65].

5-жамғарманинг *“Фароб, Моҳиён ва Киштут бекликларининг Самарқанд бўлимига қўшиб олиниши ва уларнинг музофотга қўшиб олинишининг аҳамияти тўғрисида”*, деб номланган 35-ишида келтирилган расмий ёзишмалар ва иш юритиш ҳужжатлари Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг Россия мулкларига қўшиб олиниши ва уларнинг музофотга қўшиб олинишининг амалий аҳамиятлари тўғрисида муҳим маълумотларни тақдим этади.

Ташқи таҳлил натижасида иш дастлаб *“Зарафшон дарёси юқори оқимининг қўшиб олиниши ва бу ернинг шаҳарларидаги миш-мишлар тўғрисида ёзишмалар”*, деб номланганлигини кўриш мумкин. Жамғарма рўйхатида ва ишнинг сарварағида ундаги варақлар сони 52 та эканлиги кўрсатилган. Амалда уларнинг сони 39 та. Ишдаги 4-, 9- ва 11-варақлар мавжуд эмас.

Ишда келтирилган расмий ёзишмалардан маълум бўлишича, Фароб, Моҳиён ва Киштут бекликлари аҳолисига уларнинг ерлари Зарафшон музофоти Самарқанд бўлимига қўшиб олинганлиги Туркистон генерал-губернаторининг буйруғи билан 1870-йил 21-августда эълон қилинган. Ўз навбатида музофот бошлиғининг 1870-йил 25-августдаги расмий хати билан Самарқанд бўлими бошлиғига бу ерларнинг барча оқсоқоллари, қозилари ва амлокдорларини Самарқандга чақириш ва уларни қайта тайинлаш, янги қўшиб олинган ерлардан солиқ ва йиғимлар тушумини аниқлаштириш учун кишлоклар, улардаги ҳовлилар ва аҳоли сони тўғрисида маълумотлар тўплаш бўйича кўрсатмалар берилган эди [3, 1-2].

Ўлка бошлиғининг буйруғида собиқ беклар: Хусайнбек, Шодибек ва Саидбекларнинг бу ерлардан бутунлай қувиб юборилганлиги маълум қилинган ва аҳолига ҳозирча барча ишлар бўйича Самарқандга мурожаат қилиш буюрилган. Шунингдек, барча оқсоқоллар, қозилар ва амлокдорларнинг бир ой ичида Самарқандга ёрлик олиш учун келишлари, бу муддат ичида келмаганларнинг ўз вазифасидан озод этилиши маълум қилинган [3, 3].

Ишда, шунингдек, Самарқанд бўлими бошлиғининг 1870-йил 29-сентябрда Зарафшон музофоти бошлиғига ёзган 1772-сонли ахбороти келтирилган бўлиб, унда Самарқанд

бўлимига янги кўшиб олинган собиқ Моҳиён, Фароб ва Киштут бекликлари ерларининг аҳамияти тўғрисида сўз боради.

Бўлим бошлиғи тоғли туманларда ўрмончиликнинг ривожланганлиги, арчазорларнинг мўллиги ва Самарқандни ёғоч ва ўтин билан таъминлаш имкониятлари тўғрисида маълумот бериш билан бирга бу ерларнинг Зарафшон музофотига кўшиб олинishi билан ёғоч маҳсулотларини Самарқандга олиб келиш аввалгидек кўп харажат талаб қилмаслиги ва агар уларнинг ёғочи ва ўтини бўлмаса, Самарқанд атрофидаги боғлар йилдан йилга хароб аҳволга тушиб боравериши тўғрисида ўз мулоҳазаларини билдирган эди [3, 23-23^{от}].

Ахборотда, шунингдек, тоғли туманларнинг Самарқанд бўлими ва Самарқанд учун энг катта аҳамияти сифатида у ерларда қазиб олинадиган кўмир кўрсатилган. Бўлим бошлиғи уларнинг ерлари Зарафшон музофотига кўшиб олинishi билан Панжикент бозори кўмирга тўлиб кетиши ва унинг кўп миқдорда Самарқандга етиб келиши мумкинлиги ҳамда аҳолининг ва гарнизоннинг кўмирга эҳтиёжи ниҳоятда катта эканлигини таъкидлайди [3, 24].

Юқоридагилар ташқари, Моҳиён дарёсидан Панжикентга эски (700-1000 йиллик) ариқ чиқарилганлиги, ундан аҳолининг ҳозирда фойдаланмаслиги, уни тозалаш ва ишга тушириш кийинчиликларга эга бўлсада, бу ариқнинг суви Панжикент туманида 1800 танобгача ерни суғоришга хизмат қилиши мумкинлиги баён қилинган [3, 24^{от}-25]. Самарқанд бўлими бошлиғи томонидан юқорида келтирилган 3 та факт собиқ Моҳиён, Фароб ва Киштут бекликларининг Самарқанд бўлимига кўшиб олиншининг аҳамиятини кўрсатади.

Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг Зарафшон музофоти таркибига кўшиб олинishi билан боғлиқ жараёнларни очиб беришда И-1-жамғарманинг 29-рўйхати бўйича сақланаётган *“Собиқ Матчоҳ, Яғноб, Фалгар ва Фан бекликлари аҳолисини Россия ҳимоясига қабул қилиш ва уларни солиққа тортиш тўғрисида”* номли 35-иши ҳам илмий жиҳатдан муҳим манбавий аҳамиятга эга. Ишда музофот бошлиғининг 1871-йил 24-апрел санаси билан қайд этилган 1596-сонли ахбороти келтирилган бўлиб, унда музофот бошлиғи томонидан Самарқанддан жануби-шарқда, Зарафшон дарёсининг юқори оқимини куршаб олган, Сирдарё ҳавзасини Амударё ҳавзасидан ажратиб турган тоғли мамлакатда жойлашган бекликлардаги 1868 йил май-июнь ойларида Бухоро амирлигига қарши амалга оширилган ҳарбий юришлардан аввалги ва кейинги сиёсий вазият, 1870 йилда ташкил этилган Искандарқўл экспедициясига сабаб бўлган омиллар ва экспедициянинг натижалари тўғрисида сўз боради.

Мазкур ахборотда музофот бошлиғи Искандарқўл экспедициясининг амалга оширилишига Зарафшон дарёсининг юқори оқимидаги бекликларда ҳукм сураётган бошбошдоқликлар сабаб бўлганлигини таъкидлайди [4, 1]. Бундан ташқари Зарафшон дарёси юқори оқимини илмий муносабатларда, айниқса, унинг тарихини ўрганиш экспедициясининг мақсадларидан бири бўлганлиги ҳам ахборотда қайд этилган [4, 2^{от}]. Искандарқўл экспедициясининг асосий натижаси сифатида Киштут, Моҳиён ва Фароб бекликларининг Самарқанд бўлимига кўшиб олинганлиги кўрсатилган. Шунингдек, Матчоҳ, Фалгар, Фан ва Яғнобда беклар ҳокимияти ағдарилганлиги ва бу мамлакатдаги бутун ҳокимият қозилар, аминлар ва оқсоқолларга қолдирилганлиги маълум қилинган [4, 2^{от}]. Музофот бошлиғи тоғли мамлакат бекликлари аҳолиси Россия империяси ҳокимиятини тўла тан олиши учун бунинг ўзи кифоя қилмаслигини билдириб, ўлка бошлиғига уларни алоҳида солиққа тортиш ва бу солиқларни мустамлака маъмуриятдан махсус ёрлиқ олган амин ва оқсоқоллар ёрдамида тўплаш лозимлиги тўғрисида ўз таклифини илгари сўрган эди [4, 3].

Ахборотда тоғли мамлакат аҳолисини солиққа тортиш учун зарур бўлган, у ердаги кишлоқлар, масжидлар ва мактаблар, ҳовлилар ва аҳоли сони тўғрисида статистик маълумотлар келтирилган бўлиб, улар мавзуни ёритишда муҳим манбавий аҳамиятга эга. Уларда Фалгар, Матчоҳ, Фан ва Яғноб бекликларида 121 та кишлоқ, уларда 32 минг 225 та ҳовли жойлашганлиги ва ҳар бир ҳовлига 5 жондан деб ҳисоблаш мумкинлиги қайд этилган бўлсада, қуйида ҳар бир беклик бўйича кишлоқлар, ҳовлилар ва аҳоли сони бўйича алоҳида-алоҳида келтирилган маълумотлар юқорида келтирилган маълумотларнинг тўғрилигига шубҳа ўйғотади:

Бекликлар бўйича:	1) Фалгар	29 та қишлоқ 2779 та ҳовли 13890 жон
	2) Матчоҳ	36 қишлоқ 1877 та ҳовли 9385 жон
	3) Фан	30 та қишлоқ 908 та ҳовли 4540 жон
	4) Яғноб	27 та қишлоқ 881 та ҳовли 4405 жон [4, 3 ^{от} -4]

Ҳар бир беклик бўйича келтирилган маълумотларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш натижасида Фалгар, Матчоҳ, Фан ва Яғноб бекликларида аслида 122 та қишлоқ, уларда 6445 та ҳовли, ҳовлиларда 32 минг 220-32 минг 225 жон аҳоли истиқомат қилган, деб хулоса қилиш мумкин.

Шунингдек, бекликларда ҳар бири ўз вақфига эга бўлган жами 161 масжид ва 72 та мактаб фаолият кўрсатаётганлиги ахборотда қайд этилган [4, 4].

Музофот бошлиғи юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, ҳар бир ҳовлидан 1 р. 20 коп. (жон бошига 27 коп.), аминларни мукофотлаш учун ҳар бир ҳовлидан 30 коп. солиқ ундиришни таклиф қилган [4, 4^{от}]. Шунингдек, ахборотда бу ерларнинг ерли маъмурияти оқсоқоллар ва аминлардан иборат бўлиши, ҳар бир собиқ бекликка амлоқдор тайинланиши ортиқча эканлиги, уларнинг ҳам ерли, ҳам рус маъмурияти учун зарарли эканлиги билдирилган. Музофот бошлиғи агар Зарафшон юқори оқимидаги қишлоқлар аҳолисига уларнинг Россия ҳокимияти остида эканликлари эълон қилинадиган бўлса, улар Самарқанд бўлими бошлиғининг ёрдамчиси, Тоғли туманлар бошқарувчисига бўйсундирилишини маълум қилган [4, 5].

Ўлка бошлиғининг 1871-йил 19-майдаги 2006-сонли муносабат хати билан музофот бошлиғининг Кўҳистон аҳолисини солиққа тортиш тўғрисидаги таклифи маъқулланган [4, 20].

Зарафшон музофоти бошлиғи 1871-йил 16-июлда ўлка бошлиғи номига ёзган 2370-сонли ахборотида собиқ Матчоҳ, Яғноб, Фалгар ва Фан бекликларининг Россия империяси таркибига қўшиб олинганлигини расмийлаштиришни (буйруқ чиқаришни – Т.А.) ва бу тўғрисида Тошкентдаги Бухоро амирлиги ва Қўқон хонлиги вакилларига маълум қилишни сўраган эди [4, 21]. Натижада, ўлка бошлиғининг 1871-йил 4-ноябрдаги 4446-сонли фармойиши билан собиқ Матчоҳ, Яғноб, Фалгар ва Фан бекликларининг Россия империяси таркибига қўшиб олинганлиги Тошкентдаги Бухоро ва Қўқон вакилларига маълум қилинган [4, 22].

Хулоса ва таклифлар

Шундай қилиб, Зарафшон дарёси юқори оқимида жойлашган бекликларнинг музофот таркибига қўшиб олинishi икки босқичда амалга оширилган:

1) 1870-йил 25-апрел – 10-июнда амалга оширилган Искандарқўл экспедицияси натижасида Киштут, Моҳиён ва Фароб бекликлари Самарқанд бўлимига қўшиб олинди ва Тоғли туманлар бошқаруви ташкил этилди. Тоғли туманлар бошқарувига Киштут, Моҳиён, Фаробдан ташқари собиқ Ургут, Қоратепа ва Панжикент бекликларининг ерлари ҳам киритилган. Тоғли туманлар Самарқанд бўлими бошлиғининг катта ёрдамчиси – Тоғли туманлар бошқарувчиси томонидан бошқарилган;

2) 1870 йилда Матчоҳ, Яғноб, Фалгар ва Фанда ҳам беклар ҳокимияти ағдарилган, уларда ҳокимият оқсоқоллар ва аминлар қўлида қолдирилган эди. Маълум вақт ўтгач, 1871-йил 4-ноябрда ўлка бошлиғининг фармойиши билан собиқ Матчоҳ, Яғноб, Фалгар ва Фан бекликларининг Россия империяси таркибига қўшиб олинганлиги расман эълон қилинган;

Хуллас, Туркистон генерал-губернатори маҳкамаси ва Зарафшон музофоти бошлиғи маҳкамаси иш юритиш ҳужжатларининг таркибий таҳлили юқори Зарафшон воҳасининг

Россия империясига бўйсундирилиши ва музофотнинг янги бўлими – Тоғли туманлар бошқарувининг ташкил этилиши, унинг иқтисодий ва ижтимоий тарихи бўйича муҳим ва шу пайтга қадар амалга оширилган тадқиқотларда келтирилмаган маълумотларни тақдим этиш имкониятини беради.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. ЎзМА И-5-жамғарма, 1-рўйхат, 3-иш, 2-2^{от}-варақлар (UzNA I-5 fund, list 1, work 3, 2-2ot-sheets)
2. ЎзМА И-1-жамғарма, 34-рўйхат, 43-иш, 1-варақ (UzNA I-1 fund, list 34, case 43, sheet 1)
3. ЎзМА И-1-жамғарма, 34-рўйхат, 43-иш, 1-варақ орқа томони (UzNA I-1 fund, list 34, case 43, back of sheet 1)
4. ЎзМА И-1-жамғарма, 29-рўйхат, 35-иш (UzNA I-1 fund, list 29, item 35)
5. Саидкулов Т.С. Самарканд во второй половине XIX – начале XX веков. – Самарканд, 1970. (Saidkulov T.S. Samarkand in the second half of the 19th – early 20th centuries. – Samarkand, 1970.)
6. Саидкулов Т.С. Очерки историографии истории народов Средней Азии. Ташкент «Укитувчи», 1992. –С.153 (Saidkulov T.S. Essays on the historiography and history of the peoples of Central Asia. Tashkent “Ukituvchi”, 1992. –P.153)
7. Центральная Азия в составе Российской империи. - М.: Новое лит. обоз., 2008. (Central Asia as part of the Russian Empire. - М.: New lit. oboz., 2008.)
8. Нормуродова Г.Б. Социальные страты Самаркандской области в конце XIX – начале XX века: исторический анализ: Афтореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2011.(Normurodova G.B. Social strata of the Samarkand region at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries: historical analysis: Aftoref. diss. ...cand. ist. Sci. – Tashkent, 2011.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000